

FLORENTIN SMARANDACHE
**Asupra unei metode a lui W. Sierpinski
de rezolvare în numere întregi a
ecuațiilor liniare**

In Florentin Smarandache: "Collected Papers", vol. II. Chisinau
(Moldova): Universitatea de Stat din Moldova, 1997.

ASUPRA UNEI METODE A LUI W.SIERPINSKI DE REZOLVARE ÎN NUMERE INTREGI A ECUAȚILOR LINIARE

În nota următoare se fac câteva remarci privind metoda expusă de Sierpinski în [1], remarci ce au ca scop simplificarea și extinderea acestei metode (vezi [2]).

Fie o ecuație liniară $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$ având coeficienții numere întregi.

a) În cazul în care un coeficient a_i este negativ W.S. înlocuiește necunoscuta x_i cu $-x_i$ pentru ca toți coeficienții să fie pozitivi.

Considerăm că această înlocuire nu este necesară, deoarece în rezolvare nu întâmpinăm dificultăți cauzate de coeficienții negativi, și apoi se mărește inutil numărul variabilelor - fie ele și auxiliare; (chiar în [1], în momentul când se compară coeficienții ar putea fi considerați în valoare absolută).

b) Dacă doi din coeficienții $a_1, \dots, a_n$ ar fi egali, de exemplu $a_1 = a_2$, W.S. pune $x_1 + x_2 = x$, în care ideea de a micșora numărul necunoscutelor; considerăm că această pas poate fi extins, și anume dacă $a_1 = \pm a_2 = \dots \pm a_k$ putem lua $x_1 \pm x_2 \pm \dots \pm x_k = x$ semnele fiind corespunzătoare coeficienților, (substituție care nu lasă să se întrezărească în [1] p. 94); putem extinde chiar mai mult; dacă spre exemplu coeficienții $a_1, a_2, \dots, a_r$ au un divizor pozitiv comun $d \neq 1$, deci $a_i = da'_i, i = 1, \dots, r$, atunci se notează $a'_1x_1 + \dots + a'_rx_r = x$, și reducerea numărului de necunoscute este mai masivă; de fiecare dată ecuația nou obținută are mai puține necunoscute, și este echivalentă cu prima; justificarea rămâne aceeași ca în [1].

c) Apoi W.S. alege cel mai mare coeficient (toți presupuși de el fiind naturali), a_1 de exemplu, și prin împărțirea întregă la un altul, a_2 să zicem se obține $a_1 = a_2 \cdot p + a'_2, p \in N$, înlocuindu-se $x'_1 = px_1 + x_2, x'_2 = x_1, a'_1 = a_2$ deducând astfel la reducerea coeficientului cel mai mare; considerăm că nu este în mod forțat să se efectueze această operație având drept coeficient pe cel mai mare (în modul), ci să se aleagă acei coeficienți a_i și a_j pentru care împărțirea întreagă să aibă forma $a_i = pa_j \pm r$ cu $r = 1$ sau, dacă nu e posibil, în așa fel ca restul să fie cât mai mic în modul, nenul (vezi [2], capitolul "Another whole number algorithm to solve linear equations (using congruency)" p. 16-21) deoarece se caută să se obțină printr-un număr cât mai mic de pași coeficientul ± 1 pentru cel puțin una din necunoscute (este posibil să se obțină acest coeficient în cazul în care ecuația admite soluții întregi - vezi [2], p. 19, Lemma 5); iar în alte cazuri se alege chiar cel mai mic (!) coeficient în modul (din aceleași considerente - vezi [2], capitolul "A whole number algorithm to solve linear equations" p. 11-15), alături un coeficient intermediar între aceste extreme; (vezi [2] p. 14, Note); această operație este mai importantă,

decât a) și b) și ar fi deci indicat să se execute prima-aplicarea ei făcând apoi inutilă folosirea celorlalte.

Ca exemplu vom prelua aceeași ecuație din [1] p. 95, pe care o vom rezolva în conformitate cu cele expuse aici $6x + 10y - 7z = 11$. **Soluția I.** $-7 = 6(-1) - 1$ și $6(x - z) - z + 10y = 11$, deci am obținut din primul pas coeficientul -1 . Notând $x - z = t \in Z$, atunci $z = 6t + 10y - 11$ de unde $x = t + z = 7t + 10y - 11$, iar y este arbitrar în Z . **Soluția II.** $6(x + 2y - z) - 2y - z = 11$ și tot din primul pas am obținut coeficientul -1 . Punând $x + 2y - z = u \in Z$ obținem $6u - 2y - z = 11$ și astfel $z = 6u - 2y - 11$. Rezultă $x = u - 2y + z = 7u - 4y - 11$ cu $y \in Z$ arbitrar. Observăm că cele două soluții sunt diferite ca expresie între ele și diferite de cea dată de W.Sierpinski în [1], p. 95, dar toate trei sunt echivalente ca soluții generale pentru ecuația dată (vezi [3], sau [2] p. 4-10).

Bibliografie

- [1] Sierpinski Waclaw, "Ce știm și ce nu știm despre numerele prime", Ed. Științifică, București, 1966, p. 93-95.
 - [2] Smarandache Florentin, "Whole Number Algorithms to solve linear equations and systems", Ed. Scientifiques, Casablanca, 1984.
 - [3] Smarandache Florentine Gh., "General Solution Properties in Whole Numbers for Linear Equations", Buletinul Univ. Brașov, seria C matematică, Vol. XXIV, 1982.
- ["Gamma", Brașov, Anul VIII, Nr. 1, Octombrie 1985, pp. 7-8.]